

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПРИ НЕПРЯМОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ.

Махмудова Мадина Мадраим қизи
Рашидов Рустам Абдурасулович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197127>

Актуальность проблемы. Цифровизация постепенно проникает во все сферы медицинской отрасли, преобразуя методы диагностики, лечения и управления данными клиентов. Искусственный интеллект, 3D-сканирование, телемедицина и электронные медицинские записи, повышают точность, скорость и индивидуализацию медпроцедур. Такие технологии приносят пользу медспециалистам и пациентам, устанавливая высокие стандарты в оказании помощи.

Внедрение цифрового оборудования и соответствующего программного обеспечения минимизирует ошибки, повышает аккуратность процедур и сокращает время изготовления протезов и имплантов.

Вопреки множеству преимуществ, внедрение цифровых технологий в стоматологию сопровождается серьезными вызовами и ограничениями. Существенным препятствием служат технические и финансовые барьеры. Высокие затраты на оборудование и программное обеспечение могут стать непреодолимыми для некоторых частных клиник и практикующих врачей. Обслуживание и модернизация систем требуют дополнительных инвестиций, увеличивая операционные расходы.

Цель исследования: Целью данного исследования было проанализировать и суммировать литературные данные по оптимизации цифрового сканирования при непрямом протезировании.

Материал и методы исследования. Мы провели анализ научной литературы последних десяти лет, используя ресурсы баз данных PubMed, Cyberleninka и eLIBRARY по соответствующим ключевым словам. В метаанализ включались статьи, представленные убедительными экспериментальными и клиническими данными, посвященные актуальным вопросам цифровых технологий.

Результаты исследования. Несмотря на значительные достижения, достигнутые в цифровом сканировании, существует ряд нерешенных вопросов. Точность оцифровки зависит от качества оборудования, программного обеспечения и уровня подготовки врача, что может приводить к искажению данных и ошибкам при последующем

изготовлении конструкций. Кроме того, сохраняются трудности при сканировании труднодоступных зон, отражающих поверхностей и влажной среды полости рта, что снижает достоверность результата. В ряде случаев цифровое сканирование требует дополнительного времени и повторных манипуляций, что отрицательно влияет на комфорт пациента.

Выводы. В рамках данного исследования мы можем заключить, что Цифровые технологии занимают всё более значимое место в стоматологии, обеспечивая высокую точность, скорость и индивидуализацию лечебных и диагностических процессов. Повышение эффективности цифрового сканирования возможно за счёт внедрения новых алгоритмов обработки данных, развития аппаратной базы и улучшения подготовки специалистов.

Литературы:

1. Zarauz C, Valverde A, Martinez-Rus F, Hassan B, Pradies G. Clinical evaluation comparing the fit of all-ceramic crowns obtained from silicone and digital intraoral impressions. Clin Oral Investig. 2016;20:799–806. doi: 10.1007/s00784-015-1590-5.
2. Владимирова Т. Ю., Чаплыгин С. С., Ровнов С. В., Губарев Г. А., Коркина А. Р. Возможности использования технологий виртуальной реальности при отработке практических навыков по оториноларингологии у студентов // РО. 2022. №6 (121).
3. Гветадзе Р. Ш., Тимофеев Д. Е., Бутова Валентина Гавриловна, Жеребцов А. Ю., Андреева С. Н. Цифровые технологии в стоматологии // Российский стоматологический журнал. 2018. №5.
4. Тарасенко Е.А. Виртуальная медицина: основные тенденции применения технологий дополненной и виртуальной реальности в здравоохранении. Врач и информационные технологии. 2021,2: 46-59. https://doi.org/10.25881/18110193_2021_2_46
5. Vargas-Corral FG, Vargas-Corral AE, Rodríguez-Valverde MA, Bravo M, Rosales-Leal JI. Clinical comparison of marginal fit of ceramic inlays between digital and conventional impressions. J Adv Prosthodont. 2024 Feb;16(1):57-65. doi: 10.4047/jap.2024.16.1.57. Epub 2024 Feb 23. PMID: 38455677; PMCID: PMC10917630.
6. Рогожников А.Г., Гилева О.С., Ханов А.М., Шулятникова О.А., Рогожников Г.И., Пьянкова Е.С. Применение цифровых технологий для изготовления диоксидциркониевых зубных протезов с учетом индивидуальных параметров зубочелюстной системы пациента. Российский стоматологический журнал. 2015; 19(1): 46–51.

7. Zaborowicz K, Firlej M, Firlej E, Zaborowicz M, Bystrzycki K, Biedziak B. Use of Computer Digital Techniques and Modern Materials in Dental Technology in Restoration: A Caries-Damaged Smile in a Teenage Patient. *J Clin Med*. 2024 Sep 10;13(18):5353. doi: 10.3390/jcm13185353. PMID: 39336840; PMCID: PMC11432073.
8. Hidehiko W., Christopher F., Hongseok An. Digital Technologies for Restorative Dentistry
9. Rekow ED. Digital dentistry: the new state of the art—Is it disruptive or destructive? *Dental Mater* 2020;36(1):9–24.

